

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Kadirova Nilufar

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA PEDAGOGIK MAHORATNI O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR